

**HQ E LITERATURA VISUAL: PERSPECTIVAS PARA O LETRAMENTO DO
ALUNO SURDO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392615

*Matheus da Silva Sousa*¹
*Thais Fernandes de Amorim*²

RESUMO: O seguinte estudo aborda a utilização da História em Quadrinhos -HQ- como recurso pedagógico para o letramento do aluno surdo. O objetivo principal desse trabalho é apresentar as possibilidades que a HQ oferece para o letramento do aluno surdo. Os objetivos específicos são: Explorar as possibilidades que a HQ oferece para o processo de letramento de ensino do aluno surdo a partir da sua utilização em sala de aula; indicar estratégias que contextualizem o uso da HQ no processo de ensino e aprendizado do aluno surdo e assim facilitar seu processo de letramento. O estudo adotou a abordagem qualitativa, e foi baseado em pesquisa bibliográfica. Os dados foram coletados em livros e artigos disponíveis no google acadêmico. O referencial teórico foi embasado em Tatiana Bolíva Lebedeff, Cristiane Correia Teixeira e Alexandre Rosado. A HQ proporciona o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas e sensoriais que são de suma importância para o processo de letramento do aluno surdo, como relacionar textos verbais com imagens e interpretar figuras e símbolos visuais. Em suma, a HQ se configura como um recurso potencializador do processo de letramento do aluno surdo, visto que a mesma contribui para o processo de aprendizado de compreensão de textos verbais e não verbais, contribuindo como recurso facilitador do processo de ensino e aprendizado do aluno surdo.

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos, literatura visual, artes Visuais, educação para surdos, letramento surdo.

¹ Graduado do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Pará - UFPA, matsousa96@gmail.com;

² Professora Orientadora: Dra Thaís Fernandes de Amorim, Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br